

MESP - 1945 – 2025 – PGC 80 ANOS DA INAUGURAÇÃO

Ribeiro, Paulo Eduardo Vidal Leite
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

INTRODUÇÃO

Entre 1925 e 1955, consolidou-se no Brasil um movimento arquitetônico e artístico que transformou a paisagem cultural do país. Inspirado pelas vanguardas europeias e impulsionado por um contexto político de modernização e centralização estatal, esse movimento articulou artes plásticas, arquitetura, urbanismo e paisagismo em torno de uma visão comum: a construção de uma modernidade nacional. No centro desse processo, destaca-se o projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) — atual Palácio Gustavo Capanema — concebido entre 1935 e 1936, inaugurado em 1945 e tombado em 1948.

Para entender o que significou a construção do Palácio Gustavo Capanema é preciso lembrar que partir de 1925, o arquiteto franco-suíço Charles-Édouard Jeanneret, (1887–1965), dito Le Corbusier, consolidava em Paris uma nova estética baseada na funcionalidade, na geometria pura e em uma desejável padronização industrial.

As ideias de Le Corbusier tiveram boa repercussão no Brasil, principalmente, após sua primeira visita ao país, em 1929.

O Ministério da Educação e Saúde Pública, criado em 1930, tinha na equipe Rodrigo Mello Franco de Andrade, responsável pelo convite ao jovem arquiteto Lúcio Costa (1902–1998) para dirigir a Escola Nacional de Belas Artes. A missão seria realizar uma reforma pedagógica que aproximasse arte, técnica e sociedade, com uma visão moderna, dentro do núcleo principal da Academia. Lúcio Costa permaneceu pouco mais de um ano à frente da ENBA, substituído por Archimedes Memória.

Gustavo Capanema assumiu o posto em 1934 e foi o grande motor do processo para viabilizar a nova sede para o MESP, definindo-o como o "Ministério do Homem":

"encarregado de gerir e, em última instância, propiciar a formação do futuro homem brasileiro"¹

O edital do concurso do projeto foi lançado em 20 de abril de 1935, com duas etapas, sendo a primeira em 31 de maio, mas em abaixo assinado os participantes solicitam o adiamento da entrega.

Deste documento são signatários diversos arquitetos, inclusive Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Carlos Leão. No prazo estabelecido foram apresentados para julgamento 35 projetos, não constando nenhum projeto atribuído

à Lucio Costa e equipe. O resultado definitivo foi divulgado no dia 1 de outubro de 1935, sendo o projeto de Archimedes Memória declarado vencedor.

Cabe aqui um parêntesis para um trecho da carta de Lúcio Costa a Le Corbusier, de 26 de junho de 1936, na qual informa que em setembro de 1935, portanto, antes da divulgação do resultado oficial, foi chamado ao Ministério e que estando o ministro

“aborrecido com o resultado do concurso que organizara para a construção do novo edifício do seu Ministério – o projeto classificado em primeiro lugar era simplesmente banal – encomendou-me, a mim e a outros cinco arquitetos (...), um novo projeto”²

Lembremos que Lúcio e Memória haviam travado um embate no episódio da ENBA, quando este último saiu vitorioso, portanto, seu afastamento do projeto não foi tarefa simples.

O convite formal foi feito a Lúcio Costa somente em 25 de março, sendo sua proposta de 30 de março de 1936. Lúcio então com 34 anos formou uma equipe que, segundo Roberto Segre, foi definida por afinidades pessoais e de trabalho, pois Carlos Leão (30 anos) e Oscar Niemeyer (29) trabalhavam com Lúcio; Jorge Machado Moreira (32) e Affonso Eduardo Reidy (27) tinham colaborado de sua gestão na direção da ENBA e participaram do concurso, e Ernani Vasconcellos (24) era sócio e primo de Moreira.³

É curioso notar que nesta data Le Corbusier já havia sido contatado, pois em carta a Monteiro de Carvalho datada de 30 de março o mestre cita uma correspondência de 21 de março.

O projeto de Lúcio Costa para o MESP foi entregue em 15 de maio, 45 dias após a contratação, portanto, como observa Segre, é provável que a equipe tenha partido das soluções de Reidy e de Moreira e Vasconcellos.

Em 26 de junho, Lúcio encaminha carta a Corbusier na qual relata como recebeu autorização de Capanema para formalizar o convite que previa analisar e dar parecer no projeto do MESP, proferir palestras e colaborar no projeto da Cidade Universitária, ainda em desenvolvimento

Le Corbusier embarca no LZ 127 Graf Zeppelin em 8 de julho para uma viagem de 5 dias, com previsão de permanência de 30 dias no Rio de Janeiro.

O resultado da presença de Corbusier foi o abandono do projeto desenvolvido pela equipe brasileira e o desenvolvimento de dois estudos, sendo o primeiro para um terreno à Beira Mar, o segundo para o terreno atual.

O retorno de Le Corbusier para a Europa, em 15 de agosto, afasta o mestre do projeto, no entanto, manteve-se farta troca de correspondências com Capanema e Lúcio, com o objetivo de receber seus honorários, publicar um livro das conferências e participar da elaboração do projeto da CUB. Com o início da II Guerra Mundial a correspondência é interrompida em fins de 1939 e só retomada somente em 1946.

Mais uma vez ocorre uma mudança repentina de rumos, pois a equipe brasileira estava por concluir o desenvolvimento do segundo projeto de Corbusier quando Oscar Niemeyer apresenta um novo estudo a Carlos Leão.

“Carlos Leão gostou dos croquis que eu desenhei; falou com Lúcio, eu os joguei pela janela – nunca me ocorreu vê-los aproveitados –, Lúcio mandou buscá-los e foram aprovados.”⁴

O novo projeto foi entregue em 5 de janeiro de 1937, e a pedra fundamental lançada em 24 de abril.

Em seu discurso Capanema destacou:

“O edifício, cuja construção hoje declaramos iniciada, (...) se baseará num projeto que foi elaborado por técnicos criteriosos visando o duplo objetivo de ser uma obra de arte e uma casa de trabalho. Na sua feitura poremos dedicação e amor. Isto quer dizer que ela nos agradecerá no dia final de sua criação.”⁵

A aprovação do projeto na prefeitura só foi finalizada em 21 de junho com o pronunciamento do prefeito do Distrito Federal, pois em desacordo com a legislação vigente.⁶

Em carta de 21 de setembro a Carlos Drummond, Lúcio Costa manifesta o desejo de se afastar da condução do projeto, porém, Capanema contesta:

“Carlos diga ao Lúcio (...) que só aceitei o projeto porque ele me convenceu de que devia aceitar; (...) a parte importante, a realizar ainda, está na escolha das soluções de caráter artístico: revestimentos, pintura, escultura, jardins, etc., e que para isto não posso dispensá-lo; não darei um passo sem ele”.⁷

O percurso da construção também foi tortuoso e não linear, com o edifício se metamorfoseando durante a obra, com elevação da lâmina vertical, que passou de 12 para 16 andares. Os jardins, inicialmente retilíneos, ganharam formas curvilíneas após a incorporação de Roberto Burle Marx, em 1942. A escada retangular para o Salão de Exposição torna-se helicoidal. Em 1944 o corpo horizontal do Salão de Exposições foi alongado em 14 metros, viabilizado pela supressão da Rua Pedro Lessa.

As obras de artes não ficam de fora deste conturbado processo, tendo Capanema se envolvido diretamente na escolha dos artistas, dos temas e dos locais das obras. O Homem brasileiro, previsto desde os estudos de Corbusier foi encomendado a Celso Antônio, no entanto, é objeto de discussões acaloradas sobre a aparência do brasileiro e acaba substituído pelo Monumento à Juventude de Bruno Giorgi. Após diversos estudos de Vitor Brecheret para empena do auditório, é encomendada a Jacques Lipschitz uma escultura representando o Prometeu Liberto, a obra que vemos hoje tem um terço do tamanho previsto inicialmente.

O painel de azulejos sob os pilotis, idealizados por Portinari, tinha como motivo principal um peixe de longa testa. Diz-se que Capanema se viu caricaturado e mandou substituí-los. A própria execução destes painéis foi morosa e objeto de críticas na imprensa. O painel de azulejos que reveste o acesso ao jardim do ministro não é obra de Portinari e sim de Paulo Rossi, que acaba por fazer uma composição utilizando a mesma trama dos demais painéis, no entanto, introduzindo figuras acadêmicas de caravelas, sereias etc.

Apesar da demora, o prédio já era famoso internacionalmente, sendo destaque na exposição "BRAZIL BUILDS - Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942" no MoMA em Nova Iorque, em janeiro de 1943, sendo citado na imprensa local como o mais belo edifício governamental do hemisfério ocidental.

Em abril de 1944 o prédio começa a ser ocupado, mas a inauguração só ocorreu em 03 de outubro de 1945, data de aniversário da Revolução de 30. Em seu discurso Capanema, na presença de Getúlio Vargas, destaca a vitória do pensamento revolucionário sobre a academia.

A conclusão do edifício e seu reconhecimento com obra notável da arquitetura e engenharia nacional não torna as coisas mais fáceis, tanto é assim que em 1948 é realizado o tombamento do prédio.

O processo de tombamento nº 375 – T48 é aberto por iniciativa de Alcides da Rocha Miranda, da SPHAN, em 3 de março.

*"Justifica-se a medida proposta pelo fato de tratar-se da primeira edificação monumental, destinada a sede de serviços públicos, planejada e executada no mundo, em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura. Esse caráter de edifício marco de uma nova fase da evolução da arquitetura lhe vem sendo reconhecido pelos críticos e especialistas mais autorizados da Europa e da América, tal como é do conhecimento público, através das publicações técnicas."*⁸

A proposta recebe o "de acordo" de Lúcio Costa em 8 de março e no mesmo dia Rodrigo Melo Franco de Andrade manda comunicar ao Ministério. Em 18 de março 1948, Carlos Drummond de Andrade informa que o prédio recebeu a inscrição nº 315, à folha 66 do Livro do Tombo das Belas Artes.

Acredito que algo de sério estava sendo tramado contra a integridade do prédio para que o tombamento se processasse em um ritmo tão acelerado. Uma hipótese seria a construção de um grande teatro com projeto de Oscar Niemeyer, datado de 1948, e que ocuparia os terrenos resultantes da demolição dos imóveis da Rua de Santa Luzia, para o qual Roberto Burle Marx havia projetado uma praça com jardins que ampliariam a esplanada do MESP.

Portanto, devemos estar atentos e lembrar a todo o momento o esforço que representou a construção deste edifício, um dos mais belos representantes da cultura nacional e da arquitetura no mundo.

2- CRONOLOGIA DE INTERVENÇÕES APÓS O TOMBAMENTO

Apesar do tombamento, que impôs a necessidade de aprovação de qualquer intervenção pelo órgão de proteção, o Palácio Gustavo Capanema (PGC) passou por uma série incessante de obras de conservação, restauração, reformas e modernização ao longo de quase oito décadas.

2.1. 1948 / 1960 - Primeiras Intervenções Pós Tombamento

As primeiras ações identificadas ocorreram em 1948, coincidindo com o tombamento. Uma "adaptação" interna para um Posto de Assistência Social foi submetida à DPHAN, que impôs a reversibilidade das novas divisórias que não poderiam ser fixadas no piso.

Em 1950, uma comissão foi designada para estudar a "conservação" do edifício devido à aparência precocemente desgastada, com danos em jardins, pavimentação e queda de azulejos. A presidência da comissão coube a Rodrigo Melo Franco de Andrade e consultas a Lúcio Costa era feitas não apenas para conservação, mas para a recuperação de espaços que haviam perdido sua imagem primitiva.

Entre 1952 e 57 o MAM ocupou os pilotis abaixo do Salão de Exposições com uma intervenção de paredes sinuosas de caráter provisório, projeto de Niemeyer. Esta intervenção nos remete à parede sinuosa de tijolos de vidro do prédio do Banco Boavista, também de Niemeyer.

2.2. 1960 / 1970 – Conservação e Restauração Pós Brasília

Em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o prédio foi rebatizado como Palácio da Cultura, mantendo seu uso como sede ministerial e destinando espaços a atividades culturais.

Em 1963 foi

*"constituída uma comissão formada por Gustavo Capanema, Péricles Pinho, Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Rodrigo Melo Franco de Andrade para elaborar um plano de utilização e conservação permanente do edifício."*⁹

Críticas na imprensa sobre o mau estado de conservação levaram à que elementos originais e funcionalidades perdidas fossem recuperadas, sob orientação de Lucio Costa, então diretor da DET/DPHAN, cuja palavra muitas vezes se sobrepunha ao tombamento.

Foi neste período que a escultura Maternidade de Celso Antônio, instalada originalmente na escada que leva à sobreloja, foi removida do prédio. Diz-se que Lúcio foi o responsável por substituí-la pela Mulher Reclinada, também de Celso Antônio.

Executada para o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova York, projeto de Lúcio e Oscar de 1939, e originalmente instalada jardim do ministro, a Mulher Reclinada ainda estava nos jardins do ministro, em 1962, quando da visita de Le Corbusier ao prédio.

Em 1964 o restaurante do 16º pavimento é transformado em salas administrativas e a restauração dos painéis de azulejos de Portinari, que apresentavam falhas e desprendimento, começou a se basear em desenhos produzidos pela DPHAN. As peças faltantes não eram mais executadas pela empresa de Paulo Rossi, mas por Hilda Goltz.

Em 1976, iniciou-se uma reforma substancial sendo suprimidos os sanitários para o público, exceto na Biblioteca Euclides da Cunha que manteve os sanitários no vestíbulo dos elevadores leste, conforme original.

2.3. 1981 / 1992 - Projeto de Recuperação e Preservação do Palácio da Cultura (PRPPC)

Em 1981 é aventada pela primeira vez a possibilidade de reconhecimento do edifício como Patrimônio Mundial pela UNESCO, no entanto, seria necessário realizar antes sua restauração completa. A responsabilidade pelos projetos e obras de restauração foi atribuído ao Grupo Executivo do Projeto de Recuperação e Preservação do Palácio da Cultura (PRPPC), integrado por Aloisio Sérgio Magalhães, Secretário da Cultura do MEC; Irapoan Cavalcanti de Lyra, Subsecretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Pery Porto, Delegado do MEC no Rio de Janeiro e Rubens de Castro Albuquerque, Diretor geral do departamento de Administração do MEC; e pelo engenheiro Augusto Guimarães Filho, funcionário da Fundação Nacional Pró-Memória como coordenador técnico do grupo.

O PRPPC representou um marco pela ênfase na documentação, tanto na pesquisa histórica quanto no registro das ações. Foram recolhidos cerca de 18.000 registros textuais e iconográficos, incluindo os volumes do processo administrativo do concurso, projeto e construção do edifício que estavam em risco de descarte.

O Projeto de Restauo e Adaptação dos Jardins feito com participação de Roberto Burle Marx (1909-1994) para adequar os espécimes vegetais à condição de sombra das árvores, 30 anos após o plantio.

Em 1986, com a criação do Ministério da Cultura, foi reformado o antigo restaurante do ministro e a cantina dos funcionários no 16º andar, para abrigar o Gabinete da Representação Regional do Ministério da Educação, porém, sem motivação precisa o PRPPC foi extinto em 1987.

2.4. 1994 – 2000 - Projeto de Restauração e Revitalização

Em 1994, sem manutenção adequada o prédio encontrava-se novamente em situação precária e para viabilizar sua restauração foi criada a Sociedade Amigos do Palácio Gustavo Capanema (SAPGC) e estabelecido um convenio entre Ministério da Cultura e Petrobrás, para o financiamento dos projetos e obras. A presidência da sociedade de amigos foi atribuída a Oscar Niemeyer e a diretoria executiva a Ítalo Campofiorito.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Escritório Técnico do Palácio Gustavo Capanema (ETPGC), vinculado diretamente ao gabinete da Presidência do IPHAN, exercida à época por Glauco Campello, antigo colaborador de Oscar Niemeyer, e na coordenado do projeto ficou o arquiteto Luiz Carlos Neves que na década de 1980 coordenou a restauração do Paço Imperial e do Museu Histórico Nacional.

Entre 1994 e 1996 foram executados serviços piloto para ajustar a metodologia de execução dos trabalhos e as especificações técnicas, principalmente nos andares vinculados ao IPHAN e ao MinC.

Em 1996 o novo convênio com a Petrobrás no valor de R\$ 10 milhões, à época US\$ 10 milhões, viabilizou a continuidade do Projeto de Restauração e Revitalização, no entanto, a maxidesvalorização do real, em 1999, dificultou a conclusão de todos os serviços programados.

Em 1997, com a aposentadoria do arquiteto Luiz Carlos Neves a coordenação do Escritório Técnico do PGC passa a ser exercida pelo arquiteto Paulo Eduardo Vidal Leite Ribeiro. Cabe destacar que os projetos de

arquitetura e restauração, as especificações técnicas, as licitações e a fiscalização das obras eram conduzidas pelas equipes do Escritório Técnico e da SAPGC.

O projeto tinha como meta a "recuperação plena de suas características históricas e artísticas", modernizando a infraestrutura e otimizando a vocação cultural.

Com a saída de Glauco Campello da presidência do IPHAN não foi viabilizada a renovação do convênio com a Petrobrás e a SAPGC foi extinta.

No período foram restauradas as fachadas, impermeabilizadas as lajes, modernizadas todas as instalações prediais e restaurados os jardins conforme projeto elaborado na década de 1980 por Burle Marx. Não foram executados os serviços de modernização dos elevadores e a instalação do sistema de ar-condicionado, no entanto, duas intervenções merecem destaque:

1. A criação de uma moderna sala de espetáculos para a FUNARTE, denominada Sala Sidney Miller, para música popular brasileira com capacidade para 250 lugares foi instalada no espaço sob a Sala Gilberto Freyre. A nova sala foi projetada adotando o conceito de reversibilidade, não interferindo na configuração externa do bem tombado.
2. Reformulação do 2º Pavimento com risco de Oscar Niemeyer, que chamado a opinar na renovação da museografia do Espaço Oscar Niemeyer criado por Ferreira Gullar para acolher maquetes de prédios de Oscar, fez na hora a proposta que foi executada. No local, por sugestão de Niemeyer, foi instalada uma exposição permanente para tratar da história do próprio prédio. Essa, foi a última intervenção com participação de um dos autores do projeto no prédio.

2.5. 2012 – 2025 - Restauração e Modernização do PGC - PACCH

O prédio voltou a apresentar problemas em 2012 e com a criação do PAC Cidades Históricas, R\$ 87 milhões foram paulatinamente alocados para a restauração e modernização visando finalmente submeter a candidatura do PGC à Patrimônio Mundial.

Até 2025 foram executadas 3 etapas do processo de restauração do prédio, sendo basicamente compostas pelos serviços de restauração dos elementos arquitetônicos, modernização das instalações prediais, reforços estruturais e a complexa instalação de sistema de ar-condicionado em todos os pavimentos, dando condições plenas de uso do prédio.

Os serviços faltantes serão executados com o prédio ocupado e aberto ao público, sendo a recuperação dos brise-soleils executada pelo exterior da fachada norte e a restauração das obras de arte executada em regime de oficina aberta de restauração, propiciando a fruição do público de todo o processo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Palácio Gustavo Capanema não é apenas um ícone da arquitetura moderna, mas também um registro material e documental das técnicas construtivas e das soluções empregadas pela primeira vez em solo

brasileiro. As diversas intervenções revelam as dificuldades e soluções para sua manutenção e restauração, demonstrando o processo de amadurecimento crítico das equipes envolvidas.

O edifício é hoje o reflexo de intervenções sobrepostas, algumas sutis e outras profundas, legitimadas ao longo do tempo pela referência constante aos projetos e documentos originais arquivados no IPHAN. Algumas intervenções tiveram a participação direta dos autores do projeto nas decisões tomadas, estando incorporadas prédio.

Para finalizar gostaria de destacar que a reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, em 2025, 80 anos após sua inauguração, só foi possível devido a dedicação e entrega de toda a equipe do IPHAN-RJ, que resistiu a uma pandemia e a desmandos, se mantendo firme no propósito de entregar uma restauração tecnicamente correta.

A conclusão da restauração é etapa fundamental para reconhecimento do PGC a Patrimônio Mundial pela UNESCO, pois inserido desde 1996 na lista indicativa.

Simbólico seria que este ato fosse alcançado, em 2027, 90 anos após o lançamento da pedra fundamental, reafirmando a Lúcio Costa:

UM MILAGRE¹⁰

NOTAS

¹ Colunas da Educação, pág. 3

² Lúcio Costa e Le Corbusier, correspondência, pág. 38

³ SEGRE, 2013.

⁴ NIEMEYER, Oscar - As curvas do Tempo, pág. 91

⁵ Colunas da Educação, pág. 151.

⁶ SOARES, 2021

⁷ Colunas da Educação, pág. 152

⁸ Processo de tombamento nº 375 – T48, digital, Arquivo Noronha Santos/IPHAN

⁹ SEGRE, pág. 436

¹⁰ COSTA, 1995, pág. 157.

BIBLIOGRAFIA

COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652–1942. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943.

LISSOVSKY, Maurício e SÁ, Paulo Sérgio Moraes de. Colunas da Educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro: MinC/IPHAN-FGV/CPDOC, 1996.

MARTINELLI, Francesca Dalmagro. Entre o concreto e o papel: a memória arquitetônica do Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro: IPHAN, 2017.

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Ed., 1999.

RIBEIRO, Paulo E. Vidal L., Palácio Gustavo Capanema: Conservação, Restauração e Revitalização, in: GUIMARÃES, Cêça. (org) Arquitetura e Movimento Moderno. Rio de Janeiro, Rio Books, UFRJ/FAU/PROARQ, 2020.

SOARES, Sandra Branco. Capanema Maru: o Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro: JAUÁ, 2021.

SEGRE, Roberto. Ministério da Educação e Saúde, ícone urbano da modernidade brasileira (1935-1945). São Paulo: Romano Guerra Ed., 2013.

SOBRAL, Julieta e PINHEIRO, Claudia. (org) Lucio Costa Le Corbusier: Correspondência. Rio de Janeiro, Bem-Te-Vi, 2024.

Paulo Eduardo Vidal Leite Ribeiro, graduado Arquiteto e Urbanista pela FAU/UFRJ (1986) e Mestrado em Conservação do Patrimônio Cultural pelo PROARQ/UFRJ (1998). É funcionário de carreira do IPHAN desde 1983 tendo sido assessor da Presidência do IPHAN, Coordenador Técnico e Superintendente do IPHAN-RJ. De 1995 a 2001, coordenou o Projeto de Restauração e Revitalização do Palácio Gustavo Capanema. Foi Subsecretário de Patrimônio Cultural de Nova Iguaçu, Coordenador do Patrimônio Cultural da PCRJ, e Diretor Geral do INEPAC.